

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»

БУСЛАЄВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 631.316.022.4

**ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ
КУЛЬТИВАТОРНИХ ЛАП ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО
ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ МЕТОДОМ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ**

05.05.11 – машини і засоби механізації
сільськогосподарського виробництва

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Глеваха – 2021

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, старший науковий співробітник **Василенко Михайло Олександрович**, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», завідувач відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН **Надикто Володимир Трохимович**, Таврійський державний агротехнологічний університет, професор кафедри машиновикористання в землеробстві;

кандидат технічних наук, доцент **Герук Станіслав Миколайович**, Житомирський агротехнічний коледж, завідувач кафедри агроінженерії

Захист відбудеться «14» травня 2021 року о 10⁰⁰ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.358.01 в Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» за адресою: 08631, Київська обл., Васильківський р-н., смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11, кім. 613.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» за адресою: 08631, Київська обл., Васильківський р-н., смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11, кім. 215.

Автореферат розісланий «09» квітня 2021 року.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради

М.І. Грицишин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Від якісного передпосівного обробітку ґрунту в значній мірі залежить урожайність сільськогосподарських культур. Зокрема під час формування ложе для насінневого матеріалу лапи культиватора за агротехнічними вимогами повинні забезпечувати вирівнювану розрихлену поверхню, задану глибину обробітку.

Вирішення цього питання ускладнюється за забур'яненості поверхні, або наявності сидератів, що зумовлює необхідність якісного підрізання кореневої системи на глибині висіву насіння. Тому такі лапи повинні бути постійно гострими під час експлуатації, що забезпечить якісне підрізання кореневої системи, зменшення сили опору культиватора, а відповідно пального на виконання передпосівного обробітку ґрунту.

Лапи культиваторів зарубіжного виробництва таких фірм, як Lemken, Frank, Kverneland, Rabewerk та ін. мають достатньо високий наробіток, але об'ємно загартовані деталі неефективні під час передпосівного обробітку ґрунту, оскільки швидко затуплюються, не забезпечують підрізання кореневої системи бур'янів та сидеральних культур в системі органічного землеробства. Такий недолік ще в більшій мірі притаманний культиваторним лапам вітчизняного виробництва. Тому актуальним є підвищення зносостійкості і довговічності культиваторних лап вітчизняного виробництва.

Покращення експлуатаційних характеристик культиваторних лап можна забезпечити методом технологічної конвергенції, суть якого заключається в об'єднанні декількох технологій зміцнення робочих органів, що забезпечить підвищення ресурсних показників лап та їх самозагострювання під час експлуатації, наприклад, застосування електроконтактного методу загострення та додаткового дискретного зміцнення робочої поверхні з використанням порошкових матеріалів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з комплексними планами наукових досліджень Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільськогосподарства» Національної академії аграрних наук України, зокрема проєктів: № 40.05-033 «Провести дослідження характерних дефектів, розробити технологічні процеси із засобами технологічного оснащення для ремонту вузлів, відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки», номер державної реєстрації – 0106U011553 (2006 – 2010 рр.); №34.00.00.01.Ф «Встановити закономірності зношування і відновлення деталей, спряжень вузлів і агрегатів при застосуванні наноматеріалів і нанопрепаратів для підвищення надійності сільськогосподарської техніки в процесі її технічного обслуговування і ремонту», номер державної реєстрації – 0111U003506 (2011 – 2015 рр.); 34.00.00.10 П «Обґрунтувати комплект засобів технологічного оснащення дільниці з відновлення робочих органів основних ґрунтообробних машин та удосконалити параметри обладнання для їх зміцнення та загострення», номер державної реєстрації – 0114U002299 (2014 – 2015 рр.)

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є підвищення довговічності культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту завдяки самозагострюванню шляхом підвищення їх зносостійкості методом технологічної конвергенції.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- дослідити характер та величини зношень культиваторних лап серійного виробництва в процесі їх експлуатації;
- обґрунтувати спосіб і матеріали для зменшення величини зношування робочих поверхонь культиваторних лап;
- розробити схеми та режими зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів;
- дослідити вплив порошкових матеріалів наплавлених методом технологічної конвергенції на підвищення ресурсу культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту;
- дослідити вплив режимів нанесення зміцнюючих покриттів методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів на висоту та діаметр точки зміцнення;
- провести польові випробування культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів та встановити залежність величини зношень від наробітку;
- розробити та впровадити технологічний процес зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап при виготовленні та відновленні;
- визначити економічну ефективність від впровадження технологічного процесу зміцнення культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту методом технологічної конвергенції.

Об'єкт дослідження – процес зміцнення лез культиваторних лап методом технологічної конвергенції.

Предмет дослідження – вплив параметрів і режимів процесу зміцнення робочих поверхонь культиваторних лап методом технологічної конвергенції на динаміку їх зношування і ресурс.

Методи досліджень. Монографічний при висвітленні результатів досліджень і поглядів вчених на проблему з підвищення зносостійкості робочих органів для обробітку ґрунту; абстрактно-логічний при узагальненні теоретичних і методичних засад розвитку способів зміцнення робочих органів машин для обробітку ґрунту; графічний в процесі досліджень та графічного відображення їх результатів; розрахунково-конструкційний при обґрунтуванні зміни параметрів ріжучої кромки в процесі експлуатації; аналітичний; регресійний аналіз результатів експериментальних досліджень.

При виконанні теоретичних досліджень процесу зношення та формування леза робочих органів використовували основні положення теорії тертя та зношування в абразивному середовищі.

Експериментальні дослідження проводили з використанням розроблених і створених нами експериментальних установках та існуючому обладнанні як

за загальноприйнятими, так і за розробленими нами методик щодо режимів зміцнення лез культиваторних лап методом технологічної конвергенції. При проведенні експериментальних досліджень застосовували математичні методи планування експериментів та результатів їх обробки з використанням програмних пакетів Microsoft Excel, StatSoft STATISTICA, MathCAD, RegMod, КОМПАС-3D.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

- вперше експериментальним шляхом встановлено вплив порошкових матеріалів і параметрів зміцненого шару, створеного методом технологічної конвергенції, на величину лінійного зношування культиваторних лап;
- вперше експериментальним шляхом встановлено вплив режимів електродугового наплавлення точок на леза культиваторних лап з використанням порошкових матеріалів на діаметр та висоту напавленої точки;
- вперше отримано математичний вираз, який дозволяє прогнозувати підвищення ресурсних показників культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції, залежно від зносостійкості додаткового зміцнення з використанням порошкових матеріалів;
- дістало подальший розвиток обґрунтування координат місця розташування точок зміцнення, напавлених електродуговим методом з використанням порошкових матеріалів відносно ріжучої кромки лез культиваторних лап;
- дістала подальший розвиток математична залежність з визначення сили опору культиватора за різних способів зміцнення культиваторних лап з врахуванням динаміки зміни товщини ріжучої кромки в процесі експлуатації;
- удосконалено математичну залежність з визначення інтенсивності процесу самогострювання зміцненого леза культиваторних лап шляхом врахування площ основи і зміцненого шару в перерізі леза.

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень обґрунтовано доцільність підвищення зносостійкості культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту завдяки зміцненню їх робочих поверхонь методом технологічної конвергенції; встановлено раціональні технологічні режими наплавлення точок зміцнення з використанням порошкових матеріалів, що дозволило підвищити зносостійкість та довговічність робочих органів на 40 – 45 % порівняно із серійними культиваторними лапами завдяки зміцненню робочих поверхонь леза методом технологічної конвергенції.

Результати досліджень пройшли виробничу перевірку і впроваджені в господарствах ПП «Агроекологія» Полтавської обл., Шишацького р-н, с. Михайлики на лапах культиваторів КПЕ з шириною захвату 410 мм, Horsch – 375 мм, Bellota – 430 мм, КВАНТ – 12 – 410 мм. Порівняльний аналіз характеру і величин зношень експериментальних культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції, з серійними лапами показав, що ресурс експериментальних лап на 40 % перевищує ресурс серійних.

Особистий внесок здобувача. Проведено експериментальні дослідження електроконтактного загострення і зміцнення ремонтних вставок для відновлення параметрів культиваторних лап та встановлено вплив режимів технологічного процесу зміцнення на зміну твердості матеріалу; розглянуто схеми зношування лез робочих органів, зміцнених різними способами та одержано математичні вирази, які дозволяють прогнозувати радіус заокруглення ріжучої кромки лапи в залежності від величини лінійного зношення лап за шириною та прогнозувати силу опору культиватора в процесі експлуатації; запропоновано спосіб зміцнення лез культиваторних лап методом технологічної конвергенції та отримано математичні моделі для прогнозування вагового і лінійного зношень залежно від ресурсних показників серійних і зміцнених культиваторних лап; обґрунтовано координати розташування точок зміцнення та параметри і режими електродугового зміцнення лез культиваторних лап; проведено експериментальні дослідження впливу додаткового точкового зміцнення з використанням абразивності порошкових матеріалів на величину зношення; проведено виробничу перевірку інтенсивності зношування культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції, в ПП «Агроекологія»; обґрунтовано методичний підхід до визначення ефективності зміцнення нових культиваторних лап з використанням зносостійкого порошкового матеріалу ПС–12НВК–01, наплавленого електродом Т–590.

Апробація результатів досліджень. Основні результати дисертаційної роботи доповідались на Міжнародних науково-технічних конференціях «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та Всеукраїнських конференціях-семінарах аспірантів, докторантів, і здобувачів у галузі аграрної інженерії Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (Глеваха 2012 – 2019 рр.); Міжнародній науково-технічній конференції, присвяченій 145-річчю з дня народження основоположника землеробської механіки академіка В.П. Горячкіна (Москва, 2013 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та знарядь» (Житомир, 2014 р.); Науково-практичній конференції «Інноваційна технологія відновлення сучасних широкозахватних посівних комплексів композиційними матеріалами» (Дніпропетровськ, 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання» (Кіровоград, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції (у рамках II наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2017») (Ніжин, 2017 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Крамаровські читання» з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) (Київ, 2020 р.).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 35 праць, з яких 13 у наукових фахових виданнях України, одна у науковому виданні,

включеному до міжнародних наукометричних баз даних, 12 тез та матеріалів науково-практичних конференцій, отримано 3 патенти України, а також опубліковано 6 статей в комерційних виданнях, які додатково рекламують наукові результати дисертаційної роботи та їх ефективність.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота включає вступ, 5 розділів, висновки, список використаних джерел містить 158 найменувань та 3 додатка. Робота викладена на 197 сторінках машинописного тексту, налічує 57 рисунків та 10 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі «Аналіз умов експлуатації культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту і шляхи підвищення їх довговічності» приведено аналіз конструкційних особливостей та умов експлуатації культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту в результаті чого встановлено, що зношування робочих поверхонь культиваторних лап з об'ємним загартуванням негативно впливає на товщину ріжучої кромки леза. Із збільшенням наробітку товщина ріжучої кромки збільшується, за рахунок цього гіпотетично відбувається збільшення сили опору ґрунтообробних знарядь до значень, які призводять до перевитрат пального.

В результаті аналізу відомих способів, матеріалів та технологій підвищення ресурсу культиваторних лап, встановлено, що іноземні фірми-виготовлявачі для підвищення ресурсу своїх робочих органів застосовують спеціальні леговані матеріали, конструкційні особливості та технологічні прийоми зміцнення (термічна обробка, нанесення зносостійких матеріалів), які дозволяють отримувати високу твердість 60–64 HRC всієї деталі, чим забезпечується достатньо висока зносостійкість. Перспективним способом зміцнення робочих органів є застосування порошкових матеріалів, які мають складові частинки з розмірами близько 0,1 мкм, що дозволяє підвищити зносостійкість у 1,5–4 рази, а також знизити експлуатаційні витрати.

На підставі проведеного огляду й аналізу характерних дефектів та відомих методів зміцнення культиваторних лап встановлено, що одним із основних напрямків досліджень є визначення способів, дослідження закономірностей і встановлення раціональних режимів зміцнення та обґрунтування зміцнюючих матеріалів з метою підвищення зносостійкості і довговічності культиваторних лап.

У другому розділі «Теоретичні дослідження» наведено аналіз теоретичних передумов зменшення сили опору робочих органів ґрунтообробних знарядь за різного способу їх зміцнення в результаті чого встановлено взаємозв'язок між лінійним зношенням леза, зміною товщини його ріжучої кромки та збільшенням сили опору культиватора в процесі експлуатації (рис. 1).

b – ширина леза культиваторної лапи; b_i , b_{zp} – відповідно значення i -го та граничного зношення леза за шириною; δ_0 , δ_{i2} – відповідно значення початкової та i -тої товщини ріжучої кромки; L_i – величина площини утвореної паралельно напрямку руху робочого органу при i -му зношенні леза; h_i – величина зменшення глибини обробітку ґрунту при i -му зношенні леза від початкового значення; γ – кут різання; β – задній кут різання; α – кут загострення леза.

Рисунок 1 – Графічне відображення процесу зміни геометричних параметрів ріжучої кромки культиваторних лап з об'ємним загартуванням (а) і поверхневим зміцненням (б) на i -тих стадіях зношення

В результаті аналізу характеру зношування лап культиваторів з об'ємним загартуванням (рис. 1 а) встановлено взаємозв'язок між геометричними параметрами леза культиваторної лапи та товщиною ріжучої кромки δ_0 і δ_i , який описується виразом:

$$\delta_i = \delta_0 + b_i \cdot \operatorname{tg} \alpha. \quad (1)$$

Цей вираз дозволяє прогнозувати товщину ріжучої кромки δ_i в процесі експлуатації та прогнозувати збільшення сили опору робочого органу в залежності від величини зношення леза за шириною b_i . Збільшення величини b_i призводить до збільшення радіуса заокруглення ріжучих кромки і підвищення сили опору культиватора та витрати палива при виконанні технологічних операцій з обробітку ґрунту

Під час поверхневого зміцнення леза робочого органу зносостійкими матеріалами або поверхневим зміцненням робочої поверхні леза (рис. 1 б) зміна товщини ріжучої кромки леза δ_{i2} описується виразом:

$$\delta_{i2} = \delta_0 + b_i \cdot (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha_0) \quad (2)$$

де α_0 – кут основи (не зміцненого шару металу), град.

Формування кута основи α_0 визначається за виразом:

$$\alpha_0 = \arctg \frac{(\delta_{\max} - \delta_{\max z} - \delta_0 + \delta_{0z}) \operatorname{tg} \alpha}{\delta_{\max} - \delta_0}, \quad (3)$$

де δ_{\max} – максимальна товщина ріжучої кромки, що дорівнює товщині матеріалу, з якого виготовлена культиваторна лапа, мм; $\delta_{\max z}$ – максимальна товщина

електроконтактного зміцнення, мм; δ_0 – початкова товщина ріжучої кромки культиваторної лапи, мм; $\delta_{0з}$ – початкова товщина електроконтактного зміцнення, мм; α – кут загострення леза, град.

Для визначення впливу товщини ріжучої кромки на силу опору культиватора запропоновано розширити відому залежність В.П. Горячкіна, а саме, складову $kabn$, що визначає опір відрізання і деформацію пласта ґрунту, визначати за формулою А. М. Зеленина. В результаті отримаємо графічні залежності з визначення сили опору культиватора КВАНТ–12 за різного способу зміцнення лез культиваторних лап (рис. 3, 4)

Рисунок 3 – Залежність сили опору культиватора КВАНТ–12 від товщини ріжучої кромки

Рисунок 4 – Вплив лінійного зношення леза на силу опору та товщину ріжучої кромки культиваторних лап з об'ємним (1) та поверхневим зміцненням (2)

В результаті аналізу графічної залежності (рис. 3) встановлено, що збільшення товщини ріжучої кромки культиваторної лапи з 0,5 мм до 4 мм призводить до зростання сили опору культиватора на 29,6%.

За результатами теоретичних досліджень сили опору культиваторних лап з використанням поверхневого зміцнення (рис. 4) встановлено, що на початку експлуатації їх сила опору становить 70,99 кН, що на 4,2 % більше ніж культиваторних лап зміцнених об'ємно. Це зумовлено тим, що додаткове точкове зміцнення леза культиваторних лап має висоту точок, які на початку експлуатації впливають на підвищення сили опору культиватора на 4,2 %. Середні значення показників отриманих кривих (рис. 4) в межах від 0 до 15 мм та їх співвідношення дозволяє встановити зменшення сили опору культиваторних лап з поверхневим зміцненням, що становить 9,4 %.

Враховуючи отримані графічні залежності (рис. 4) та показники технічної характеристики трактора Fendt - 926 Varіo, графічно представлено взаємозв'язок між величиною лінійного зношення лез культиваторних лап і питомою витратою дизельного пального (рис. 5).

Рисунок 5 – Вплив величини лінійного зношення лез культиваторних лап b_i на питому витрату пального g_{ga} та товщину ріжучої кромки

Середні показники отриманих кривих (рис. 5) в межах від 0 до 15 мм та їх співвідношення дозволяє у відсотковому вигляді встановити зменшення витрат пального при використанні культиваторних лап з поверхнєвим зміцненням, що становить 10,9 %.

При дискретному зміцненні лез культиваторних лап нанесенням зміцнюючих точок від параметрів та координат місця розташування таких точок залежить зносостійкість зміцнених робочих органів. Під координатами розміщення таких точок розуміємо відстань від ріжучої кромки леза до центра точки і віддал між осями точок на довжині крила лапи та їх діаметр (рис. 6).

l_d – крок зміцнення; d – діаметр точок зміцнення; b_{d3} – відстань від ріжучої кромки леза до початку додаткового зміцнення; $b_{цд3}$ – відстань від ріжучої кромки леза до центра точки

Рисунок 6 – Схема розміщення зміцнюючих точок на робочій поверхні лапи культиватора

1 – основа леза культиваторної лапи; 2 – шар електроконтактного зміцнення; 3 – додаткове зміцнення S_3 – площа електроконтактного зміцнення у перерізі леза; S_o – площа основи у перерізі леза

Рисунок 7 – Схема леза культиваторної лапи з нанесеними точками зміцнення в перерізі

Інтегрування виразу (2) дозволяє прогнозувати площу зміцненого шару металу електроконтактним способом S_3 за величиною лінійного зношення леза b_i :

$$S_3 = \int_0^{b_i} \delta_0 + b_i (tg \alpha - tg \alpha_o) db_i = b_i \cdot \delta_0 + \frac{b_i^2 (tg \alpha - tg \alpha_o)}{2}. \quad (4)$$

Виходячи з умов самозагострювання леза в процесі експлуатації (рис. 7), прогнозування зміни площі основи S_o включає дві її складових:

$$S_o = \frac{b_i^2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_o}{2} + \frac{b_i^2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_o^2}{2 \cdot \operatorname{tg} \beta} = \frac{b_i^2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_o (\operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \alpha_o)}{2 \cdot \operatorname{tg} \beta}. \quad (5)$$

На основі співвідношення отриманих математичних виразів прогнозування площі зміцненого шару S_s , основи S_o та їх зносостійкості ε_s , ε_o отримано вираз для прогнозування інтенсивності процесу самозагострювання леза ξ_e під час експлуатації стрілочастих культиваторних лап:

$$\xi_e = \frac{b_i \cdot \delta_0 + \frac{b_i^2 (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha_o)}{2} \cdot \varepsilon_s}{\frac{b_i^2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_o (\operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \alpha_o)}{2 \cdot \operatorname{tg} \beta} \cdot \varepsilon_o}, \quad (6)$$

де ε_s – зносостійкість шару електроконтактного зміцнення; ε_o – зносостійкість матеріалу основи леза.

Отриманий вираз (6) дозволяє визначати інтенсивність процесу самозагострювання леза ξ_e під час експлуатації стрілочастих культиваторних лап. Для забезпечення процесу самозагострювання леза повинна виконуватись умова $\xi_e \geq 1$.

Підставивши у математичний вираз (6) залежність (3) та значення її величин, отримаємо графічні залежності, які описують інтенсивність процесу самозагострювання леза ξ_e в залежності від кута загострення α , заднього кута різання β та лінійного зношення за шириною леза b_i (рис. 8, 9).

Рисунок 8 – Залежність інтенсивності самозагострювання леза культиваторної лапи ξ_e від величини лінійного зношення за шириною b_i

Прирівнявши вираз (6) до умови $\xi_e = 1$ та вирішивши його відносно величини лінійного зношення з урахуванням залежності (3) та значення їх величин як констант ($\delta_0 = 0,5$ мм, $\delta_{0s} = 0,5$ мм, $\delta_{max} = 2$ мм) після перетворень вираз (6) набуде вигляду:

$$b_{0s} = \frac{\varepsilon_s \cdot \operatorname{tg} \beta (2 \cdot \delta_{max} - 1)^2}{\operatorname{tg} \alpha (\operatorname{tg} \beta (2 \cdot \delta_{max} - 1) (2 \cdot \varepsilon_o (\delta_{max} - 2) - 3 \cdot \varepsilon_s) + 4 \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \varepsilon_o (\delta_{max} - 2)^2)}. \quad (7)$$

Графічна залежність (рис. 8) показує, що за інтенсивності самозагострювання леза культиваторної лапи $\xi_e = 1$, початковій товщині ріжучої кромки $\delta_0 = 0,5$ мм, максимальній товщині леза $\delta_{max} = 6$ мм, зносостійкості шару електроконтактного зміцнення $\varepsilon_s = 3,48$, зносостійкості матеріалу основи леза $\varepsilon_o = 1$, задньому куті $\beta = 10^\circ$ та куті загострення $\alpha = 20^\circ$ процес самозагострювання проходить до межі лінійного зношення леза $b_i = 10,9$ мм.

Підставивши у вираз (7) значення $\beta = 10^\circ$, $\varepsilon_3 = 3,48$, $\varepsilon_o = 1$, отримаємо графічні залежності, які описують вплив кута загострення леза α та максимальної товщини леза δ_{max} на відстань початку додаткового зміцнення b_{o3} (рис. 9)

Рисунок 9 – Вплив кута загострення леза α і максимальної товщини леза δ_{max} на відстань від ріжучої кромки до початку додаткового зміцнення b_{o3}

Графічна залежність показує, що за умови $\alpha = 20^\circ$, $\delta_{max} = 6$ мм, $\beta = 10^\circ$, $\varepsilon_3 = 3,48$, $\varepsilon_o = 1$, відстань до початку додаткового зміцнення $b_{o3} = 10,9$ мм.

Основними параметрами точкового зміцнення з додаванням порошкових матеріалів є діаметр точок зміцнення та крок розташування точок за довжиною леза (рис. 10). Виходячи з умов експлуатації культиваторних лап та враховуючи дотичне розташування дискретного зміцнення при прямолінійному русі, визначали крок точок зміцнення за довжиною леза культиваторних лап:

$$l_d = \frac{d}{\sin \frac{\psi}{2}}, \quad (8)$$

де d – діаметр дискретного зміцнення, мм; ψ – кут розхилу крил культиваторної лапи, град.

В результаті аналізу математичного виразу (8) встановлено, що, для культиваторної лапи з кутом розхилу $\psi = 65^\circ$ за умови діаметра точкового зміцнення $d = 20$ мм, крок точкового зміцнення становитиме 37 мм.

Враховуючи геометричні параметри леза, зміцненого за методом технологічної конвергенції, (рис. 7) та отримані математичні вирази (3), (4) і (7) визначено частину площі електроконтактного зміцнення:

$$S_{e3} = b_{o3} \cdot \delta_o + \frac{b_{o3}^2 (tg \alpha - tg \alpha_o)}{2}. \quad (9)$$

Отриманий вираз (11) дозволяє визначити в перерізі леза площу електроконтактного зміцнення при використанні методу технологічної конвергенції. При цьому, враховуючи (рис. 7) та отримані математичні вирази (3), (4), (7), і (9) площу додаткового зміцнення електродуговим методом визначаємо за виразом:

$$S_{o3} = \frac{(b_{zp} - b_{o3}) \left(2 \cdot \delta_o + (b_{zp} + b_{o3}) (tg \alpha - tg \alpha_o) \right)}{2}. \quad (10)$$

Отриманий вираз (10) дозволяє розрахунковим методом прогнозувати площу в перерізі леза додаткового зміцнення.

Під час прогнозування ресурсних показників культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції, з врахуванням отриманих математичних моделей (3) та (5), площу основи в перерізі леза визначаємо за виразом:

$$S_{oz} = \frac{b_{zp}^2 \cdot tg\alpha_o}{2}. \quad (11)$$

Кратність підвищення ресурсних показників культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції, з врахуванням отриманих математичних моделей (9), (10) та (11), визначаємо за виразом:

$$\varepsilon_{лкс} = \frac{b_{zp}(2 \cdot \delta_0 \cdot \varepsilon_{mз} + b_{zp}(\varepsilon_{mз}(tg\alpha - tg\alpha_o) + \varepsilon_o \cdot tg\alpha_o)) + b_{os}(\varepsilon_{eз} - \varepsilon_{mз})(2 \cdot \delta_0 + b_{zp}(tg\alpha - tg\alpha_o))}{b_{zp}^2 \cdot tg\alpha + 2 \cdot \delta_0 \cdot b_{zp}} \quad (12)$$

Підставивши у вираз (12) його величини ($b_{zp} = 15$ мм, $\delta_0 = 0,5$ мм, $\alpha = 20^\circ$, $\alpha_o = 14,83^\circ$, $\varepsilon_{mз} = 4,46$, $\varepsilon_{eз} = 3,48$, $\varepsilon_o = 1$) отримаємо графічну залежність ресурсного показника від впливу відносної зносостійкості додаткового зміцнення лез культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції (рис. 11).

Рисунок 11 – Вплив відносної зносостійкості точкового зміцнення на підвищення ресурсних показників культиваторних лап

Аналізуючи отриману математичну залежність (12) і графічне її відображення (рис. 11), встановлено, що збільшення зносостійкості точкового зміцнення лез культиваторних лап на 72 % з 3,38 до 5,84 відносно електроконтактного зміцнення дозволяє підвищити ресурс таких культиваторних лап на 41,2 %.

У третьому розділі «Програма і методика експериментальних досліджень» розкрито програму експериментальних досліджень, а також методики виконання експериментальних досліджень.

Експлуатаційні випробування культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції, проведено в господарстві ПП «Агроєкологія» Полтавської обл. під час виконання технологічної операції «культивування на глибину 5 см» культиватором КВАНТ–12 укомплектованого розробленими і зміцненими методом технологічної конвергенції лапами, загребатованим з колісним трактором Fendt 936 Vario (рис. 12).

Рисунок 12 – Загальний вигляд культиватора КВАНТ-12 агрегатованого з трактором Fendt 936 Vario

Для дослідження зміни конфігурації культиваторних лез в процесі експлуатації, через наробіток 8, 23, 42 та 55 га визначали наступні показники: ширина крила в межах нанесеного матеріалу, радіус ріжучої кромки, масу зношення лап та витрати пального.

У четвертому розділі «Результати експериментальних досліджень» наведено результати досліджень впливу режимів нанесення зміцнюючих покриттів методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів на висоту та діаметр точки зміцнення. Отримано графічні моделі дозволяють обрентувати режими електродугового наплавлення дискретного зміцнення з використанням порошкових матеріалів. За висоти дискретного зміцнення 0,5–1,0 мм, раціональне значення напруги становить 35–37 В (рис. 13). За такої напруги діаметр дискретного зміцнення варіює в межах 18,5–19,1 мм. За такими режимними показниками було зміцнено комплект культиваторних лап до культиватора КВАНТ-12 (рис. 14) та проведено дослідження лінійного зношення леза в залежності від матеріалів зміцнення.

Рисунок 13 – Залежність діаметра точок зміцнення та їх висоти від напруги на дузі

Рисунок 14 – Загальний вигляд комплекту виготовлених робочих органів і зміцнених стрілочастих лап до культиватора КВАНТ-12

Для визначення зміни лінійного зношення за шириною леза в залежності від зміцнюючих порошкових матеріалів в процесі виробничих випробувань,

періодично перевіряли експериментальні культиваторні лапи після наробітку 8, 23, 42, 55 га (рис. 15 а). В процесі експлуатаційних випробувань визначали вплив зносостійких порошоків на зміну радіуса ріжучої кромки (рис. 15 б).

1 - ПС-12НВК-01 + Т-590; 2 - ПГ-10К-01 + Т-590; 3 - ФХБ-1 + Т-590; 4 - ПГ-10К-01 + Графітовий; 5 - Сормайт + Т-590; 6 - ПС-12НВК-01 + Графітовий; 7 - ФХБ-1 + Графітовий; 8 - Сормайт + Графітовий; 9 – Електроерозійна обробка; 10 - Серійні культиваторні лапи.

Рисунок 15 – Залежність лінійного зношення лез (а) та радіуса ріжучої кромки леза (б) від наробітку

Встановлено, що найкращі результати зносостійкості показав матеріал ПС-12НВК-01, наплавлений електродом Т-590 (рис. 15 а), величина лінійного зносу якого описується наступною залежністю:

$$b_i = 0,085W - 0,056, \quad (13)$$

де b_i – величина лінійного зносу леза культиваторної лапи, мм; W – наробіток на одну лапу культиватора, га.

Результати проведених лабораторних досліджень зношування маси зміцнених і серійних лап показали, що за наробітку зміцнених лап 55 га, середня маса зношення становить 436 г, що на 40,3 % менше ніж серійних лап (рис. 16).

Рисунок 16 – Залежність зменшення маси лап культиватора КВАНТ-12 від їх наробітку

Після обробки отриманих результатів лабораторно-польових випробувань лап культиватора КВАНТ-12 отримали математичні залежності процесу вагового зношення серійних m_c і зміцнених m_3 лап в залежності від наробітку W :

$$m_c = 1,3 \cdot 10^{-3} \cdot W^{1.58} \quad (14)$$

$$m_3 = 2,38 \cdot 10^{-4} \cdot W^{1.875} \quad (15)$$

де m_c , m_3 – відповідно вага зношеного матеріалу серійних і зміцнених культиваторних лап, кг; W – наробіток на одну лапу культиватора, га.

Результати перевірки адекватності теоретичних моделей з прогнозування ресурсних показників культиваторних лап експериментальним даним приведено на графіку з ймовірністю довіри 95 % (рис. 17)

1 – теоретичні дані;
2 – експериментальні дані;
3 – інтервали довіри
Рисунок 17 – Вплив відносної зносостійкості точкового зміцнення на підвищення ресурсних показників культиваторних лап

Результати перевірки адекватності отриманих теоретичних моделей з визначення витрат пального із експериментальними даними враховуючи інтервалами довіри з ймовірністю довіри 95 % приведено на графіках (рис. 18, 19).

Рисунок 18 – Залежність питомої витрати пального та товщини ріжучої кромки від величини лінійного зношення серійних культиваторних лап при експлуатації МТА – Fendt 936 Vario + Horsh Агросоюз FG–11.30

Рисунок 19 – Залежність питомої витрати пального та товщини ріжучої кромки від величини лінійного зношення культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції при експлуатації МТА – Fendt 936 Vario + КВАНТ–12

Перевірка на адекватність отриманих теоретичних моделей експериментальним даним показала, що теоретичні дані знаходяться в довірчому інтервалі експериментальних даних.

У п'ятому розділі «Розроблення і впровадження технологічного процесу зміцнення культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту з використанням методу технологічної конвергенції» описано розроблений технологічний процес зміцнення культиваторних лап при виготовленні та відновленні, результати впровадження дослідної партії відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин у виробництво в умовах ПП «Агроекологія». Встановлено, що середній ресурс лап культиваторів, зміцнених за розробленою технологією, на 40,3 % вищий в порівнянні з ресурсом лап серійного виробництва.

Економічний ефект від впровадження запропонованої технології зміцнення розраховано для господарства ПП «Агроекологія» Полтавської обл., з площею земель в обробітку 7360 га. Основними ґрунтами є чорноземи типові глибокі середньосуглинкові.

Річний економічний ефект від використання зміцнених методом технологічної конвергенції лап культиватора КВАНТ-12 в господарстві ПП «Агроекологія» Полтавської обл., з площею ріллі 7360 га становить 49762,7 грн.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення впливу товщини ріжучої кромки культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції, на зміну сили опору культиватора в процесі експлуатації. Теоретично обґрунтовано доцільність підвищення ресурсних показників культиваторних лап зміцненням методом технологічної конвергенції з урахуванням зносостійкості точкового зміцнення, що дозволить підвищити ресурсні показники культиваторних лап та зменшити затрати на виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту. На основі проведених досліджень зроблені такі основні висновки:

1. Зношування робочих поверхонь культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту у процесі експлуатації впливає на зміну товщину ріжучої кромки леза. Із збільшенням наробітку товщина ріжучої кромки збільшується, за рахунок цього відбувається збільшення сили опору до значень, які призводять до перевитрат пального. Тому визначальним чинником зменшення сили опору робочого органу є стан ріжучої кромки, який є більш значимим, ніж стан інших робочих поверхонь.

2. Теоретично обґрунтовано вплив товщини ріжучої кромки культиваторної лапи на зміну сили опору культиватора та встановлено, що збільшення товщини ріжучої кромки культиваторної лапи з 0,5 мм до 4 мм призводить до зростання сили опору культиватора на 29,6%.

3. За результатами теоретичних досліджень встановлено, що за поверхневого зміцнення культиваторних лап і лінійного зношення ширини леза на 15 мм, сила опору культиватора КВАНТ-12 становитиме близько 81 кН, що на 18,7 % менше, ніж за використання лап з об'ємним зміцненням.

4. Отримано математичні вирази для прогнозування та порівняння витрат пального на виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту залежно від способу зміцнення леза. В результаті встановлено, що за експлуатації культиватора з лапами, робоча поверхня яких зміцнена за технологічною конвергенцією, витрати пального зменшуються на 10,9 %, при цьому середня витрата пального під час експлуатації культиваторних лап з поверхневим зміцненням становить 4,9 л/га, а об'ємно загартованих 5,5 л/га.

5. Обґрунтовано параметри та режими процесу зміцнення культиваторних лап методом технологічної конвергенції та визначено раціональну відстань між точками додаткового зміцнення від ріжучої кромки лап за зміцнення їх електроконтактним способом та їх крок. За умови $\alpha = 20^\circ$, $\delta_{max} = 6$ мм, $\beta = 10^\circ$, $\varepsilon_3 = 3,48$, $\varepsilon_0 = 1$, відстань до центра точки зміцнення становить 19,9 мм за її діаметра 18 мм.

6. Отримано математичний вираз, який дозволяє прогнозувати підвищення ресурсних показників культиваторних лап зміцнених методом технологічної конвергенції. Встановлено, що збільшення зносостійкості додаткового зміцнення на 72 %, у порівнянні з електроконтактним дозволяє підвищити ресурс таких культиваторних лап на 41,2 %.

7. В результаті польових випробувань встановлено, що за наробітку 55 га радіус заокруглення ріжучої кромки культиваторних лап з точковим зміцненням порошковим матеріалом ПС–12НВК–01 з використанням електроду Т-590 становить 0,9 мм і на 44% менше, ніж серійних лап.

8. Експлуатаційні випробування у виробничих умовах культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції з використанням різних порошкових матеріалів, показали, що, за наробітку 55 га на один робочий орган культиватора, лінійне зношення леза, зміцненого порошковим матеріалом ПС–12НВК–01 та електродом Т–590 становить 5,3 мм і має більший на 43,6 % ресурсний показник, ніж лапи зміцнені електроконтактним способом.

9. В результаті виробничої перевірки зношування маси зміцнених культиваторних лап в умовах ПП «Агроекологія» встановлено, що середній ресурс культиваторних лап, зміцнених за розробленою технологією, на 40,3 % вищий в порівнянні з ресурсом лап серійного виробництва.

10. Річний економічний ефект від використання зміцнених методом технологічної конвергенції лап культиватора КВАНТ-12 в господарстві ПП «Агроекологія» Полтавської обл., з площею ріллі 7360 га становить 49762,7 грн.

СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Праці у фахових періодичних виданнях України

1. Василенко М.О., Чернявський О.О., Матвійченко В.С., Бусласв Д.О. Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами. Механізація та електрифікація сільського господарства: [міжвідомчий тематичний науковий збірник]. Глеваха, 2011. Вип. 95. С.

352–360. *(Здобувачем проведено експериментальні дослідження режимів електроконтактного загострення і зміцнення ремонтних вставок зі сталі 65 Г).*

2. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Матвійченко В.С. Покращення ресурсних показників відновлених робочих органів ґрунтообробних машин. Механізація та електрифікація сільського господарства: [міжвідомчий тематичний науковий збірник]. Глеваха, 2012. Вип. 96. С. 533–541. *(Здобувачем здійснено аналіз способів зміцнення поверхонь робочих органів ґрунтообробних машин та досліджено вплив режимів електроконтактного загострення і зміцнення на твердість та глибину зміцненого шару).*

3. Василенко М.О., Соколенко О.В., Матвійченко В.С., **Буслаєв Д.О.** Підвищення довговічності культиваторних лап. Конструювання, експлуатація та виробництво сільськогосподарських машин: [загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник]. Кіровоград, 2012. Вип. 42. Ч.2. С. 87–91. *(Здобувачем розроблено робочі органи до культиватора КВАНТ–12 та проведено виробничі випробування таких культиваторних лап в ПП «Агроєкологія»).*

4. Буслаєв Д.О. Дослідження зносостійкості зміцнюючих нанопокриттів методом прискорених випробувань. Механізація та електрифікація сільського господарства: [міжвідомчий тематичний науковий збірник]. Глеваха, 2013. Вип. 98. Том 2. С. 340–347.

5. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Вплив режимів нанесення зміцнювального покриття на параметри точкового зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України: Вісник аграрної науки. Київ, 2015. №7. С. 44–48. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201507-09> *(Здобувачем запропоновано комбінований спосіб зміцнення культиваторних лап).*

6. Василенко М.О. **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є. Модифікування наноструктури створеного поверхневого шару культиваторних лап для експлуатації в ґрунтах різних типів. Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. 2015. Випуск №1 (100). Глеваха, 2015. С. 195–204. *(Здобувачем експериментально підтверджено доцільність додаткового точкового зміцнення з використанням порошкових матеріалів).*

7. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Зменшення тягового опору відновлених і зміцнених робочих органів при експлуатації. Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України: Вісник аграрної науки. Київ, 2016. №9 С. 52–55. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201609-10> *(Здобувачем досліджено схеми зношування лез робочих органів зміцнених різними способами, та обґрунтовано вираз, який дозволяє прогнозувати радіус заокруглення ріжучої кромки).*

8. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є. Підвищення екологічності та економічності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. Глеваха, 2016. Вип. № 4. (103). С. 155–163. *(Здобувачем отримано та узагальнено результати вагового зношення культиваторних лап зміцнених способом технологічної конвергенції в залежності від їх наробітку).*

9. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів. Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. Глеваха, 2018. Вип. № 7. (106). С. 164–172. *(Здобувачем обґрунтовано крок дискретного зміцнення лез культиваторних лап).*

10. Василенко М.О. **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Обґрунтування способів та матеріалів для кріплення змінних зносостійких елементів до поверхонь ґрунтообробних робочих органів для підвищення їхньої довговічності. Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. Глеваха, 2018. Випуск №8 (107). С. 190–197. *(Здобувачем досліджено способи кріплення та матеріали для припаювання зносостійких пластин на леза робочих органів ґрунтообробних машин)*

11. Василенко М.О. **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Обґрунтування ефективності застосування локального зміцнення культиваторних лап із використанням зносостійкого матеріалу. Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник]. Глеваха, 2019. Випуск №9 (108). С. 164–170. DOI: <https://doi.org/10.37204/0131-2189-2019-9-20> *(Здобувачем розроблено методика визначення ефективності застосування точкового зміцнення нових культиваторних лап).*

12. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Тяговий опір культиваторних лап з поверхневим зміцненням при експлуатації ґрунтообробних машин. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No 1, 177-182 DOI: 10.31548/machenergy.2020.01.177-182 *(Здобувачем отримано та представлено математичний вираз, який дозволяє прогнозувати силу опору культиватора в залежності від зміни товщини ріжучої кромки).*

13. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Математичні моделі прогнозування вагового і лінійного зношень від ресурсних показників серійних і зміцнених комбінованим методом культиваторних лап. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No 2, 29-33. DOI: 10.31548/machenergy.2020.02.029-033 *(Здобувачем проведено виробничі випробування культиваторних лап зміцнених комбінованим способом та встановлено математичні моделі прогнозування вагового і лінійного зношень).*

Праці у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

14. Mykhailo Vasylenko, **Dmytro Buslaiev**, Oleksandr Kalinin. Ensuring the effect of self-sharpening of parts of tillage machines in operation in soils of various types. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2017. Vol.19. No.1. 11–14 *(Здобувачем аргументовано межі співвідношення твердості зміцненої та не зміцненої частин леза культиваторних лап для забезпечення ефекту самоагострювання).*

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

15. Василенко М. О., Матвійченко В.С., **Буслаєв Д.О.** Наукові засади та практична реалізація новітніх процесів відновлення робочих органів ґрунтообробних машин. Матеріали ХХ Міжнародної науково – технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та VII Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 22–24 травня 2012р.). Глеваха, 2012. С.137–138. *(Здобувачем проведено виробничі випробування відновлених і зміцнених культиваторних лопат порівняльний аналіз ресурсу із серійними лапами).*

16. Буслаєв Д.О. Порівняльні характеристики зносостійкості покриттів, в тому числі і наноматеріалів нанесених на поверхні сталевих деталей. Матеріали ХХ Міжнародної науково – технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та VII Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 22–24 травня 2012р.). Глеваха, 2012. С. 138–139.

17. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є. Повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих сельскохозяйственных агрегатов Система технологий и машин для инновационного развития АПК России: Сборник научных докладов Международной научно-технической конференции, посвященной 145-летию со дня рождения основоположника земледельческой механики академика В.П. Горячкина. М.: ВИМ, 2013. Ч.1 С. 298–304. *(Здобувачем розроблені режими електроконтактного загострення і зміцнення деталі із сталі 65 Г, товщиною від 6 до 10 мм.)*

18. Василенко М. О., **Буслаєв Д.О.** Результати лабораторно-польових випробувань зміцнених робочих органів культиватора «КВАНТ-12». Матеріали ХХІІ Міжнародної науково – технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та ІХ Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, 21-23 травня 2014р.). Глеваха, 2014. С. 197–198. *(Здобувачем проведено виробничі випробування та встановлено величини лінійного і вагового зношень культиваторних лопат в процесі експлуатації).*

19. Василенко М. О., **Буслаєв Д.О.** Застосування новітніх матеріалів для зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Збірник тез. І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (16-17 жовтня 2014 р.): «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та знарядь». Житомир, 2014. С.54–56. *(Здобувачем запропоновано методика та режими нанесення зміцнюючих покриттів на лапи культиватора КВАНТ–12 із використанням абразивностейких порошкових матеріалів).*

20. Буслаєв Д.О. Технологічні особливості точкового зміцнення культиваторних лопат. Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання». Кіровоград, 2015. С. 92–95.

21. Василенко М.О. **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є. Аналіз впливу наноматеріалів на довговічність робочих органів ґрунтообробних машин. Матеріали ІІІ

Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках II наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2017», 13-14 березня 2017 р., с. Крути, Чернігівська обл.): Овочівництво і баштанництво, історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку ДС «Маяк» ЮБ НААН. Ніжин, 2017. Т. 1. С. 51–55. *(Здобувачем проведено аналіз використання порошкових матеріалів під час зміцнення лез робочих органів ґрунтообробних машин).*

22. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Аналіз конструкційно-технологічних параметрів полольних лап культиваторів, що експлуатуються на ґрунтах різних типів. матеріали XXV Міжнар. наук. - техн. конф. та XVII Всеукр. конф. - семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії (Глеваха, 29-30 червня 2017 р.): «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві». Глеваха, 2017. С. 70. *(Здобувачем проведено аналіз геометричних параметрів плоскоріжучих культиваторних лап та обґрунтовано доцільність локального зміцнення).*

23. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Адаптування технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин до умов їх використання. Матеріали XXVI Міжнар. наук. - техн. конф. та XVIII Всеукр. конф. - семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії (4-5 липня 2018 р.): «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» Глеваха, 2018. С. 67-68. *(Здобувачем аргументовано діаметр дискретного зміцнення та режими).*

24. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Методичний підхід до визначення економічної ефективності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Матеріали XXVII Міжнародної науково - технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та XIX Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії (19–20 червня 2019р.). Глеваха, 2019. С. 87–88. *(В представленій методиці визначення собівартості зміцнення культиваторної лапи КПЕ–410 методом технологічної конвергенції здобувачем отримано залежність економічної ефективності зміцнення від ресурсних показників).*

25. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Обґрунтування раціональної напруги електроконтактного оброблення робочих органів ґрунтообробних машин. Матеріали XXVII Міжнародної науково - технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та XIX Всеукраїнської конференції - семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії, (19-20 червня 2019р.). Глеваха, 2019. С. 89. *(За результатами експериментальних досліджень здобувачем отримано значення раціональної напруги електроконтактного загострення і зміцнення).*

26. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Обґрунтування параметрів комбінованого точкового нанесення зміцнюючих матеріалів. Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 20-21 лют. 2020 р., м. Київ / МОН України, Національний

університет біоресурсів і природокористування України, Національний науковий центр «ІМЕСГ» НААН. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2020. С. 270–272. *(Здобувачем обґрунтовано координати розташування дискретного зміцнення).*

Список патентів

27. Пат. 74697 Україна, МПК (2012.01) B23H 9/00. Спосіб відновлення лап культиватора / Василенко М.О., Буслаєв Д.О.: заявник і власник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» № 74697; заявл. 06.04.2012; опубл. 12.11.2012, бюл. № 21. *(Здобувачем встановлено раціональні режими дискретного зміцнення під час їх відновлення).*

28. Пат. 100071 Україна, МПК A01B 35/14(2006.01). Лапа культиватора / Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є.: заявник і власник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» - № 100071, заявл. 24.12.2015; опубл. 10.07.2015, бюл. № 13. *(Здобувачем аргументовано схему кріплення культиваторних лап до стійки різьбовим з'єднанням).*

29. Пат. 117851 Україна, МПК A01B 35/14 (2006.01). Культиватор для передпосівного обробітку ґрунту / Василенко М.О., Єранкін О.Н., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є.: заявник і власник Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» - № 117851, заявл. 14.07.2016; опубл. 10.10.2018, бюл. № 19. *(Здобувачем обґрунтовано зміцнення культиваторних лап способом технологічної конвергенції).*

Інші публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації

30. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.** Нова технологія відновлення робочих органів імпоротної ґрунтообробної техніки. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2012. №2. С. 29. *(Здобувачем отримані результати ресурсних показників виробничих випробувань робочих органів ґрунтообробних машин).*

31. Василенко М. О., **Буслаєв Д. О.**, Кучерявий В. М., Калінін О. Є. Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів ґрунтообробних машин при їх відновленні та інноваційні пропозиції сільгоспідприємствам. Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України: Вісник аграрної науки. Київ, 2013. №3 (721). С. 44–47. *(Здобувачем проведено експериментальні дослідження зі зміцнення лап та встановлено раціональні режимні показники під час їх зміцнення).*

32. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Кононогов Ю.А., Калінін О.Є. Дільниця з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2015. №2. С. 22. *(Здобувачем розроблено схему переміщення потоку деталей при відновленні та зміцненні).*

33. Василенко М.О., **Буслаєв Д. О.** Культиватор мілкого і передпосівного обробітку ґрунту. Всеукраїнський діловий журнал «Аграрний тиждень». Київ,

2015. №1–2 (292–293). С. 76–77. *(Здобувачем розкрито переваги розробленого культиватора КВАНТ-12 над його аналогами з шириною захвату 12 м).*

34. Адамчук В. В., Антонєць С. С., Василенко М. О., Єранкін О. Н., **Буслаєв Д. О.** Культиватор КВАНТ–7 для передпосівного обробітку гранту в органічному землеробстві. Аграрна наука – виробництво. Київ, 2017. №2. С. 26. *(Здобувачем описано переваги розробленого культиватора КВАНТ–7 над його аналогами з шириною захвату 7 м).*

35. Василенко М.О., **Буслаєв Д.О.**, Кононогов Ю.А., Калінін О.Є. Новітні технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів. Аграрна наука – виробництво. Київ, 2019. №3. С. 29. *(Здобувачем приведено результати дослідження ресурсних показників культиваторних лап зміцнених за новітніми технологічними процесами).*

АНОТАЦІЯ

Буслаєв Д.О. Підвищення довговічності культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту методом технологічної конвергенції – на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва – Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, Глеваха, 2021.

Дисертація присвячена вирішенню проблеми підвищення довговічності культиваторних лап для передпосівного обробітку ґрунту, дослідженню процесів зношення лез культиваторних лап в процесі експлуатації за різних способів їх зміцнення.

Теоретично обґрунтовано вплив товщини ріжучої кромки культиваторної лапи на зміну сили опору культиватора та встановлено, що збільшення товщини ріжучої кромки культиваторної лапи з 0,5 мм до 4,0 мм призводить до зростання сили опору культиватора на 29,6 %.

Отримані результати експериментальних досліджень з впливу режимів нанесення зміцнюючих покриттів на лапи культиваторів методом технологічної конвергенції з використанням порошкових матеріалів, а саме, за висоти дискретного зміцнення 0,5–1,0 мм, раціональні значення напруги становитимуть 35–37 В, при цьому діаметр дискретного зміцнення становить 18–19 мм.

Експлуатаційні випробування культиваторних лап, зміцнених методом технологічної конвергенції показали, що за наробітку 55 га їх середнє вагове зношення становить 436 г, що на 40,3 % менше ніж серійних лап. В результаті польових випробувань встановлено, що за наробітку 55 га радіус заокруглення ріжучої кромки культиваторних лап з точковим зміцненням порошковим матеріалом ПС–12НВК–01 з використанням електроду Т-590 становить 0,9 мм і на 44% менше, ніж серійних лап.

Розроблено та впроваджено технологічний процес зміцнення культиваторних лап при виготовленні та відновленні який забезпечує підвищення ресурсних показників на 40,3 % в порівнянні з ресурсом лап серійного виробництва.

Річний економічний ефект від використання зміцнених методом технологічної конвергенції лап культиватора КВАНТ-12 в господарстві ПП «Агроекोलогія» Полтавської обл., з площею ріллі 7360 га становить 49762,7 грн.

Ключові слова: культиваторні лапи, передпосівний обробіток ґрунту, зміцнення, технологічна конвергенція, ріжуча кромка, зносостійкість, абразивне зношування, наробіток, прогнозування, ресурс, довговічність, самозагострювання.

АННОТАЦІЯ

Буслаев Д.А. Повышение долговечности культиваторных лап для предпосевной обработки почвы методом технологической конвергенции - на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук (доктора философии) по специальности 05.05.11 – машины и средства механизации сельскохозяйственного производства – Национальный научный центр «Институт механизации и электрификации сельского хозяйства» Национальной академии аграрных наук Украины, Глеваха, 2021.

Диссертация посвящена решению проблемы повышения долговечности культиваторных лап для предпосевной обработки почвы, исследованию процессов износа лезвий культиваторных лап в процессе эксплуатации при различных способах их упрочнения.

Теоретически обосновано влияние толщины режущей кромки культиваторные лапы на изменение силы сопротивления культиватора и установлено, что увеличение толщины режущей кромки культиваторных лап с 0,5 мм до 4,0 мм приводит к росту силы сопротивления культиватора на 29,6%.

Полученные результаты экспериментальных исследований по влиянию режимов нанесения упрочняющих покрытий на лапы культиваторов методом технологической конвергенции с использованием порошковых материалов, а именно, при высоте дискретного укрепления 0,5-1,0 мм, рациональные значения напряжения на дуге составят 35-37 В при этом диаметр дискретного упрочнения составляет 18-19 мм.

Эксплуатационные испытания культиваторных лап, упрочненных методом технологической конвергенции, показали, что при наработке 55 га их средний весовой износ составляет 436 г, что на 40,3% меньше, чем серийных лап. В результате полевых испытаний установлено, что за наработки 55 га радиус закругления режущей кромки культиваторных лап с точечным упрочнением порошковым материалом ПС-12НВК-01 с использованием электрода Т-590 составляет 0,9 мм и на 44% меньше, чем серийных лап.

Разработан и внедрен технологический процесс укрепления культиваторных лап при изготовлении и восстановлении который обеспечивает повышение ресурсных показателей на 40,3% по сравнению с ресурсом лап серийного производства.

Годовой экономический эффект от использования упрочненных методом технологической конвергенции лап культиватора КВАНТ-12 в хозяйстве ЧП «Агроэкология» Полтавской обл., с площадью пашни 7360 га, составляет 49762,7 грн.

Ключевые слова: культиваторные лапы, предпосевная обработка почвы упрочнение, технологическая конвергенция, режущая кромка, износостойкость, абразивный износ, наработка, прогнозирование, ресурс, долговечность, самозатачивание.

ANNOTATION

Buslaiev D.A. Increasing the durability of cultivator paws for pre-sowing soil cultivation by the method of technological convergence - as a manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences (Doctor of Philosophy) in the specialty 05.05.11 - machines and means for mechanization of the agricultural production. – National scientific center «Institute for agricultural engineering and electrification» – Glevakha, 2021.

The dissertation is devoted to solving the problem of increasing the durability of cultivator paws for pre-sowing tillage, researching the processes of wear of the blades of cultivator paws during operation with various methods of their hardening.

The influence of the thickness of the cutting edge of the cultivator paws on the change in the resistance force of the cultivator was theoretically substantiated and it was found that an increase in the thickness of the cutting edge of the cultivator paws from 0.5 mm to 4.0 mm leads to an increase in the resistance force of the cultivator by 29.6%.

The obtained results of experimental studies on the influence of the modes of application of hardening coatings on the paws of cultivators by the method of technological convergence using powder materials, namely, with a discrete reinforcement height of 0.5-1.0 mm, the rational values of the voltage on the arc will be 35-37 V, while the diameter discrete hardening is 18-19 mm.

Operational tests of cultivator paws, hardened by the method of technological convergence, showed that with an operating time of 55 hectares, their average weight wear is 436 g, which is 40.3% less than serial paws. As a result of field tests, it was found that for 55 hectares, the radius of curvature of the cutting edge of cultivator paws with point hardening with PS-12NVK-01 powder material using a T-590 electrode is 0.9 mm and is 44% less than that of serial paws.

The technological process of strengthening of cultivator paws at production and restoration which provides increase of resource indicators by 40,3% in comparison with a resource of paws of serial production is developed and implemented.

The annual economic effect from the use of the paws of the KVANT-12 cultivator, strengthened by the method of technological convergence, in the farm "Agroecology" of the Poltava region, with arable land area of 7360 hectares, is UAH 49762.7.

Key words: cultivator shares, pre-sowing tillage, hardening, technological convergence, cutting edge, wear resistance, abrasive wear, operating time, forecasting, resource, durability, self-sharpening.

Підписано до друку 05.04.2021 р.
Формат 60×90/16. Папір офсетний.
Друк різнографія. Умов. друк. арк. 0,9.
Наклад 100 прим.

Видавництво ННЦ “ІМЕСГ”
08631, Україна, Київська обл., Васильківський р-н,
смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11